

The „Rothko Chapel“

Morton Feldman – Mark Rothko

Bildbezogenes Komponieren

WS 2011/2012

Seminararbeit

Dr. Monika Fink

Oberosler Peter

0916113

1. Morton Feldman	3
1. 1 Feldmans Musikalische Einflüsse.....	3
1. 2 Die Notationsformen Feldmans.....	4
1. 2. 1 Graphische Notation (1950 – 1953)	4
1. 2. 2 Free Duration Notation (1957 – 1962)	6
2. Mark Rothko.....	7
2. 1 Vorbilder	7
3. Die »Rothko Chapel«	9
3. 1 Der Gebetsraum von Mark Rothko.....	9
3. 1. 1 Entstehung	9
3. 1. 2 Architektur	10
3. 1. 3 Anordnung der Bilder.....	10
3. 2 Die musikalische Komposition von Morton Feldman	11
3. 2. 1 Entstehung	11
3. 2. 2 Aufbau.....	12
3. 2. 3 Einfluss der Malerei auf Feldman	14
4. Zusammenfassung.....	15
4. 1 Feldmans musikalische Werke.....	15
4. 2 Feldmans Einfluss der Malerei.....	16
5. Bibliographie.....	17
5. Abbildungsverzeichnis.....	18

1. Morton Feldman

1. 1 Feldmans Musikalische Einflüsse

Morton Feldman wurde in New York am 12. Jänner 1926 geboren. Seine Eltern stammten aus jüdischen Familien und betrieben im New Yorker Stadtteil Queens eine Firma für Kinderbekleidung. Bereits im Alter von neun Jahren begann er zu komponieren und drei Jahre später wurde er von Vera Maurina Press, einer ehemaligen Schülerin von Ferruccio Busoni und Emil von Sauer am Klavier unterrichtet. Mit fünfzehn Jahren erhielt er privaten Kompositionsunterricht bei Wallingford Riegger, der als einer der ersten amerikanischen Zwölftonkomponisten galt.¹

1944 beendete er die High-School und entschloss sich, nach einem kurzen Besuch der New Yorker Universität gegen einen akademischen Werdegang.² Zu seinem wichtigsten musikalischen Vorbild wurde der Komponist Edgar Varese, den Feldman nach eigenen Angaben im Alter von achtzehn Jahren, durch die Vermittlung seines damaligen Kompositionslehrers Stefan Wolpe, kennen lernte.³ Es war vor allem Vareses Haltung als Komponist, der alle akademischen Bindungen für sich und seine Musik ablehnte, die Feldman bewunderte. Des Weiteren faszinierte ihn Vareses Gedanke, dass Musik nicht aus Noten, sondern aus Klang bestehe. Es kommt demnach bei einer Komposition mehr auf das klangliche Resultat an, als auf ihre Konstruktion.⁴ Ein weiteres Merkmal von Varese, welches sich auch bei den Werken Feldmans wiederfindet, war, dass er eine regelmäßige Rhythmik und eine durchgehende Melodik vermieden hatte. Dies führte bei Feldman zu einer »in sich gekehrten« und bei Varese zu einer »expressiven« Musik.⁵

Im Januar 1950 begegnete Feldman John Cage. Über ihn traf er auf die »Abstract Expressionists«, eine Gruppe von US amerikanischen Malern, die 1949 den sogenannten Club gründeten. Ihr Ziel war es, die Vorherrschaft in der europäischen Malerei zu brechen. Von da an stand Feldman im ständigen Kontakt mit Franz Kline, Willem de Kooning, Robert Motherwell, Barnett Newman, Jackson Pollock und Mark Rothko. Als einziger Musiker nahm

¹ Vgl Sebastian Claren, Artikel »Feldman Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 899.

² Vgl Ebda.

³ Vgl Sebastian Claren, *Die Musik Morton Feldmans*, Berlin 1996, S. 41.

⁴ Vgl Sebastian Claren, Artikel »Feldman Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 899.

⁵ Vgl Monika Fink, *Wie Bilder klingen. Tagungsband zum Symposium »Musik nach Bildern«* (Hg., gem. mit Lukas Christensen), Wien /Berlin 2011, S. 176.

Feldman an deren Veranstaltungen regelmäßig teil.⁶ Vor allem mit Guston und Rothko entstanden in den darauffolgenden Jahren auch länger andauernde Freundschaften.⁷

1. 2 Die Notationsformen Feldmans

1. 2. 1 Graphische Notation (1950 – 1953)

Im Winter 1950/51 komponierte Feldman einen Zyklus von fünf *Projections*. Der Titel bezog sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Begriff der Klangprojektionen von Varese.⁸

Es handelte sich hierbei um Stücke, bei denen Feldman zum ersten Mal seine graphische Notation einsetzte.⁹

Für diese in der Musikgeschichte neuartige Notation wurde er von Cages Atmosphäre des Experimentierens und durch das Werk von Piet Mondrians angeregt, das er während einer Ausstellung 1945 im Museum of Modern Art kennengelernt hatte. Ein weiterer wesentlicher Einfluss stammte von Jackson Pollock. Die Kompositionen von Feldman haben oft weder einen klaren Anfang, noch ein deutliches Ende. Man kann sie damit auch mit den *all-over*-Strukturen von Pollocks Bildern vergleichen.¹⁰

Der musikalische Verlauf der Stücke wurde hier nicht in ein konventionelles Notensystem eingetragen, sondern in ein Raster regelmäßiger Quadrate. Feldmans Grundlage aller graphisch notierten Partituren war, dass er die Instrumente in drei Register (hoch, mittel und tief) einteilte, welche in drei übereinanderliegende Reihen des erwähnten Rasters dargestellt wurden. Bei dick umrandeten Kästchen in der oberen Reihe sollte der Instrumentalist einen von ihm auszuwählenden Ton aus dem hohen Register, in der Mittleren Reihe aus dem mittleren Register und in der unteren Reihe aus dem tiefen Register spielen.¹¹

⁶ Vgl Sebastian Claren, Artikel »Feldman Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 899.

⁷ Vgl Jörg Jewanski und Hajo Düchting, *Musik und bildende Kunst im 20. Jahrhundert. Begegnungen, Berührungen, Beeinflussungen*, Kassel 2009, S. 246.

⁸ Vgl Sebastian Claren, *Die Musik Morton Feldmans*, Berlin 1996, S. 45.

⁹ Vgl Sebastian Claren, Artikel »Feldman Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 900.

¹⁰ Vgl Jewanski und Düchting 2009, S. 246-247.

¹¹ Vgl Sebastian Claren, Artikel »Feldman Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 900.

Projection II (Opening) ¹²

Die horizontale Linie beschreibt den zeitlichen Verlauf der Komposition. Sie gliedert sich durch eine Folge von einfachen Schlägen, die in Vierergruppen aufgeteilt sind. Die vertikale Linie wird durch die Art der Hervorbringung des jeweiligen Klanges und dann erst durch sein Register bestimmt.¹³ Die genauen Tonhöhen bleiben in der Partitur unbestimmt und werden durch den Interpreten ausgewählt, während die Artikulation (Raute = Flageolett, P = Pizzicato, A = Arco) vorgegeben ist.¹⁴

Feldman schreibt unmittelbar nach der Vollendung der *Projections* einen weiteren graphisch notierten Zyklus den er mit *Intersections* (Kreuzungen) betitelt.¹⁵ Er beinhaltet zwei Orchesterkompositionen (*Intersection I* und *Marginal Intersection*, beide 1951), zwei Kompositionen für Klavier solo [*Intersection II* (1951) und *Intersection II* (1953)] und einer abschließenden Komposition für Violoncello solo [*Intersection IV* (1953)].¹⁶

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den *Projections* und *Intersections* liegt darin, dass die *Projections* ruhig und leise zu spielen sind und somit dasjenige Klangbild etablieren, das

¹² Vgl Paul Griffiths, »Morton Feldman Page«, URL: <http://www.cnvill.net/mfgriff.htm> [20. 1. 2012].

¹³ Vgl Sebastian Claren, *Die Musik Morton Feldmans*, Berlin 1996, S. 46.

¹⁴ Vgl Hans Werner Heister, Artikel »Feldman« in Hans Werner Heister (Hrsg.), *Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert. Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1945 – 75.*, Laaber Verlag Germany, 2005, S. 159.

¹⁵ Vgl Claren 1996, S. 54.

¹⁶ Vgl Sebastian Claren, Artikel »Feldman Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 900.

für Feldmans Gesamtwerk kennzeichnend ist.¹⁷Die *Intersections* hingegen sind von deutlichen dynamischen Wechseln und schnellen Tempi geprägt.¹⁸

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Kompositionen ist, dass bei den *Intersections* die Klänge zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der gegebenen Zeitdauer beginnen können, allerdings bis zum Ende des Zeitintervalls ausgehalten werden müssen. Bei den *Projections* sollen die Klänge die angegebene Zeitdauer genau ausfüllen.¹⁹

Feldmans *Graphische Notation* war ein wesentlicher Schritt zu einer »Befreiung der Klänge«, wie sie ihm und John Cage vorgeschwebt war. Die Klänge sollten wie »Skulpturen im Raum stehen« und weder auf etwas verweisen noch etwas anderes abbilden als sich selbst.²⁰

Generell war Feldmans künstlerisches Schaffen als junger Komponist zu Beginn der fünfziger Jahre strikt antihistorisch und in einem geradezu militanten Sinn. Er wollte eine von Grund auf neue Klangwelt schaffen und alle Kennzeichen der europäischen Musik aus seinen Werken tilgen. Dabei orientierte er sich an die *Abstract Expressionists*, einer Künstlergruppe, der es gelungen war mit der europäischen Malerei zu brechen. Sie leisteten einen entscheidenden Beitrag zu einer nun nicht mehr europäisch dominierten Kunstgeschichte.

Mit der Erfindung der *Graphischen Notation* vollzog Feldman für die Musikgeschichte einen ausschlaggebenden Schritt in diese Richtung, da er zum ersten Mal innerhalb einer musikalischen Notation die Bedeutung der Klangfarbe über die Bedeutung der Tonhöhe gestellt hatte.²¹

1. 2. 2 Free Duration Notation (1957 – 1962)

Zwischen 1954 und 1956 schreibt Feldman ausschließlich konventionell notierte Werke.²² Es handelte sich dabei meist um äußerst introvertierte Klavierwerke.²³

¹⁷ Vgl Sebastian Claren, *Die Musik Morton Feldmans*, Berlin 1996, S. 54.

¹⁸ Vgl Sebastian Claren, Artikel »Feldman Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 900.

¹⁹ Vgl Claren 1996, S. 54.

²⁰ Vgl Karl Heinz Essl, »Morton Feldman Page«, URL: <http://www.cnvill.net/mfessl.htm> [21. 1. 2012].

²¹ Vgl Sebastian Claren, Artikel »Feldman Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 912.

²² Vgl Monika Fink, *Wie Bilder klingen. Tagungsband zum Symposium »Musik nach Bildern«* (Hg., gem. mit Lukas Christensen), Wien /Berlin 2011, S. 178.

²³ Vgl Sebastian Claren, Artikel »Feldman Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 901.

Feldman beschäftigt sich dabei mit akustischen Phänomenen, die für den Interpreten selbst kaum zu hören sind und im Konzertsaal restlos verschwinden. Zu diesem Zweck arbeitet er an einer neuen Figur, die vom Klavierklang ausgeht.²⁴ Hierbei wird ein Akkord kurz angeschlagen und nur im höchsten Ton gehalten. Das heißt, dass der Akkord im Spitzenton weiter klingt.²⁵

Ab 1957 entwickelt Feldman seine sogenannte *Free Duration Notation*. Die Tonhöhen sind festgelegt, die Tondauern aber nur ungefähr angegeben. Dementsprechend die entgegengesetzte Vorgehensweise zur graphischen Notation. Bei dieser Form der Notation fügt Feldman einzelne Klänge ohne rhythmische Differenzierung in regelmäßigen Abständen in ein konventionelles Notensystem.²⁶

Von 1960 bis 1961 entstanden von Feldman die Partituren der *Durations I – V*.²⁷ In den *Durations I* für Altflöte, Klavier, Violine und Violoncello (1960) beginnen alle Instrumente gleichzeitig. Die Klänge müssen überdies in leiser Dynamik artikuliert werden, allerdings bestimmt der Interpret selbst über die Länge des einzelnen Klangs. Zwischen den Klängen sind Zahlen notiert. Sie werden aktiv wie Schläge gezählt und haben die Bedeutung einer Pause. Jeder Musiker spielt seine eigene Stimme, die mit den anderen nicht zusammenfällt. Dadurch wird ermöglicht, dass die Klänge zeitlich relativ frei entfaltet werden können. Beim Spielen des Stückes stellt sich ein übergeordnetes Tempo ein, das in etwa dem des Atemrhythmus gleicht. Mit den *Durations* findet Feldman ein allgemeines charakteristisches Klangbild. Eine leise und sensible Musik entsteht, aus ruhigen, sich ein und ausschwingenden Tönen.²⁸

2. Mark Rothko

2. 1 Vorbilder

Mark Rothko wurde am 25. September 1903 im russischen Dvinsk als Marcus Rothkowitz geboren. 1910 emigrierte der Vater in die Vereinigten Staaten. Die Familie folgte ihm 1912.

²⁴ Vgl Sebastian Claren, *Die Musik Morton Feldmans*, Berlin 1996, 66.

²⁵ Vgl Sebastian Claren, Artikel »Feldman Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 901.

²⁶ Vgl Ebda. Sp. 901-902.

²⁷ Vgl Ebda.

²⁸ Vgl Hans Werner Heister, Artikel »Feldman« in Hans Werner Heister (Hrsg.), *Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert. Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1945 – 75.*, Laaber Verlag Germany, 2005, S. 159-160.

Dank Intelligenz und Fleiß erhielt Rothko ein Stipendium für die Yale University. Er studierte dort von 1921 bis 1923 und belegte Fächer für Allgemeine Psychologie und Geschichte der Philosophie. Er verließ die Universität ohne Abschluss und wurde zwei Jahre später Schüler des expressionistischen Malers Max Weber in New York an der New School of Design.²⁹

1905 war Weber im Alter von 24 Jahren nach Paris gegangen und besuchte dort drei Kunstakademien. Er studierte unter anderem bei Matisse und freundete sich mit Picasso, Rousseau und Apollinaire an. Des Weiteren bewunderte er die Arbeiten von Cezanne, die 1906 im Salon d' Automne ausgestellt waren. Als Weber im Jahr 1909 nach New York zurückkehrte, war er bereits ein erfahrener Maler. Bald darauf schloss er sich der Avantgardebewegung um Alfred Stieglitz an.

Die Werke von Rothko aus den späten zwanziger Jahren stehen stark unter Webers Einfluss. Es sind meist häusliche und städtische Szenen in einem düsteren, expressionistischen Stil.³⁰

Über den Geiger Louis Kaufmann wurde ihm das Künstlerpaar Sally und Milton Avery vorgestellt, die ihn stark beeinflussten. Bei ihnen malte er regelmäßig zusammen mit anderen Künstlern.³¹

1934 wurde er Gründungsmitglied der Künstlergruppe *Artists Union*.³²

Bereits ein Jahr darauf wurde die unabhängige Vereinigung *The Ten* ins Leben gerufen. Dort hatte Rothko das Amt des Sekretärs inne. Die Künstler der Gruppe gehörten der Stilrichtung des Abstrakten Expressionismus an und stellen in etlichen gemeinsamen Ausstellungen aus. Sie sprachen sich für das Experimentieren aus und gegen den Konservatismus.³³ Es waren eigentlich nur 9 Künstler (Mark Rothko, Ben-Zion, Adolph Gottlieb, Louis Harris, Yankel Kufeld, Louis Schanker, Joseph Solman, Ilya Bolotowski und Nahum Tschacbasov).³⁴

Die Gruppe löste sich im November 1939 auf, vermutlich aus politischen Gründen. Rothko lernte an der Westküste die Künstler Clyfford Still und Buffie Johnson kennen. Im Herbst 1943 kehrte er nach New York zurück, wo er sich ein Atelier mit dem surrealistischen Maler Boris Margo teilte. Rothkos Beziehung zu Newman und Still hatte sich ab 1953 abgekühlt. Er

²⁹ Vgl Louis Gerber, »Cosmopolis«, URL: http://www.cosmopolis.ch/cosmo26/mark_rothko.htm [14. 10. 2011].

³⁰ Vgl James E. B. Breslin, *Mark Rothko. Eine Biographie*, Chicago 1993, S. 86-88.

³¹ Vgl Louis Gerber, »Cosmopolis«, URL: http://www.cosmopolis.ch/cosmo26/mark_rothko.htm [14. 10. 2011].

³² Vgl Werner Daum, »Who's who«, URL: http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=877&RID=1 [21. 1. 2012].

³³ Vgl Louis Gerber, »Cosmopolis«, URL: http://www.cosmopolis.ch/cosmo26/mark_rothko.htm [14. 10. 2011].

³⁴ Vgl Breslin 1993, S. 142.

pflegte dafür mehr Kontakt mit Robert Motherwell, Phillip Guston und auch zu Theodoros Stamos.³⁵

3. Die »Rothko Chapel«

3. 1 Der Gebetsraum von Mark Rothko

3. 1. 1 Entstehung

Mark Rothko war einer der Maler, die immer wieder mehrere Aufträge angenommen hatten um öffentliche Räume mit einer Serie von Gemälden auszustatten.³⁶ Dies tat er bereits im Jahr 1961, wo er von der Harvard Universität beauftragt wurde einige Wandbilder zu malen.³⁷

Auch die Kunstmäzene Dominique und John de Menil zeigten sich sehr beeindruckt von seinen *Harvard Murals*. 1964 beauftragten sie ihn deshalb mehrere große Wandgemälde für eine Kapelle in der Nähe der St. Thomas Catholic University in Houston/Texas herzustellen. Die Kunstabteilung dieser Universität leitete dort Dominique de Menil und die Menil Foundation finanzierte den Bau der Kapelle von Rothko.³⁸

Mit diesem Gebetsraum, der nach Rothkos Wünschen entworfen wurde und ausdrücklich für seine Gemälde gebaut wurde, erreichte die Serie der Aufträge ihren Höhepunkt. Zunächst ließ er für dieses Vorhaben ein Miniatur Modell der Kapelle bauen, damit er die Wirkung verschiedener Gemälde- Zusammenstellungen im Raum erproben konnte. Des Weiteren mietete er sich ein gigantisches Studio, in dem er drei Wände der Kapelle in Originalgröße nachbauen ließ. Dadurch konnte er beurteilen, ob die Gemälde an dem für sie bestimmenden Ort passend waren.³⁹

³⁵ Vgl Louis Gerber, »Cosmopolis«, URL: http://www.cosmopolis.ch/cosmo26/mark_rothko.htm [14. 10. 2011].

³⁶ Vgl Sebastian Claren, *Die Musik Morton Feldmans*, Berlin 1996, S. 173.

³⁷ Vgl Louis Gerber, »Cosmopolis«, URL: http://www.cosmopolis.ch/cosmo26/mark_rothko.htm [14. 10. 2011].

³⁸ Vgl Hans Werner Heister, Artikel »Feldman« in Hans Werner Heister (Hrsg.), *Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert. Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert:1945 – 75.*«, Laaber Verlag Germany, 2005, S. 160.

³⁹ Vgl Sebastian Claren, *Die Musik Morton Feldmans*, Berlin 1996, S. 173.

3. 1. 2 Architektur

Rothko entschloss sich beim Bau der Kapelle für einen achteckigen Grundriss mit gleich langen Seiten und einer angedeuteten Apsis nach Norden.⁴⁰

Selbst sein Atelier ließ er sich damals achteckig einrichten. Es konnte nur von oben gedämpftes Licht eindringen. Für den Innenraum der Kapelle arbeitete Rothko an den 14 großformatigen Gemälden von Herbst 1964 bis Ende 1967. In dieser Zeit entstanden auch noch drei Triptychen, fünf einzelne Gemälde und eine Reihe von Vorstudien.⁴¹

Die Bilder sind hauptsächlich in schwarz, schwarz-rot und rot gehalten. Generell ist das Spätwerk von Rothko von einer dunklen Palette beherrscht, die eine morbide Stimmung ausstrahlt. Die Farbe »rot« erscheint an einigen Stellen im Gemäldezyklus wie eine leuchtende Sonne.⁴²

Als seine Bilder im Jahr 1971 befestigt wurden, wurden sie durch ein zentrales Oberlicht erhellt. Manchmal auch noch zusätzlich von sechs weiteren Flutlichtern.

Das grelle Sonnenlicht von Texas, das einzig und allein von der oberen Öffnung in die Kapelle eindringen kann, schädigte die Bilder im Laufe der Zeit so stark, sodass man 1974 einen leichten Baumwollstoff unter der Oberfläche der Bilder befestigt hatte. Mit dieser Einrichtung wollte man das Licht verteilen und damit mildern. Im Jahr 1973 wurde der Baumwollstoff durch eine Metallplatte ersetzt.⁴³

Beim Verlassen der Rothko Kapelle sieht man ein Wasserbecken und eine Skulptur von Barnett Newman die er zum Andenken an den Bürgerrechtsaktivisten Martin Luther King anfertigte.⁴⁴

3. 1. 3 Anordnung der Bilder

Wenn man die Kapelle von Süden betritt, so kann man an der linken und rechten Schrägseite je ein einzelnes Gemälde bewundern. An den West- und Ost- Seiten hängt

⁴⁰ Vgl Sebastian Claren, *Die Musik Morton Feldmans*, Berlin 1996, S. 173.

⁴¹ Vgl Hans Werner Heister, Artikel »Feldman« in Hans Werner Heister (Hrsg.), *Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert. Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1945 – 75.*, Laaber Verlag Germany, 2005, S. 160.

⁴² Vgl Jörg Jewanski und Hajo Düchting, *Musik und bildende Kunst im 20. Jahrhundert. Begegnungen, Berührungen, Beeinflussungen*, Kassel 2009, S. 252.

⁴³ Vgl James E. B. Breslin, *Mark Rothko. Eine Biographie*, Chicago 1993, S. 580.

⁴⁴ Vgl Ebda. S. 579.

jeweils ein Triptychon mit einem Mittelpaneel und kleinerem Seitenpaneel und an der Nord-Seite befindet sich ein großes Triptychon mit einem großen Mittelpaneel und zwei kleineren Seitenpaneelen. Rothko ging es bei dem Werk weder um Symmetrie, Asymmetrie oder um Farbe, sondern einzig und allein um die »Proportionen und Gestalten«.⁴⁵

Plan der Kapelle

Da im inneren der Kapelle die Wände fast vollständig mit seinen Werken bedeckt sind, bekommt der Besucher den Eindruck, dass man von Rothkos Gemälden umschlossen ist.⁴⁷

3.2 Die musikalische Komposition von Morton Feldman

3.2.1 Entstehung

⁴⁵ Vgl Sebastian Claren, *Die Musik Morton Feldmans*, Berlin 1996, S. 173.

⁴⁶ Vgl URL: http://vidal.genevieve.pagesperso-orange.fr/rothko/eng/cnt_12.htm [22. 12.2011].

⁴⁷ Vgl Claren 1996, S. 173.

Im Jahr 1969 gründete Rothko die *Rothko Foundation*, die sein Vermögen ausschließlich für wissenschaftliche und bildungspolitische Vorhaben verwalten soll. Unter den von Rothko ernannten Direktoren befand sich auch Morton Feldman.⁴⁸

Am 27. Februar 1971 fand die Einweihung des Andachtsraums als interkonfessionelle Kapelle statt. Ein Jahr zuvor nahm sich Mark Rothko in seinem Atelier im Alter von 67 Jahren das Leben (25. Februar 1970).⁴⁹

Es war das Kunstsammlerehepaar de Menils, das bei der Einweihung Feldman den Auftrag gab, eine Komposition für Rothko zu schreiben, die dann in der Kapelle uraufgeführt werden sollte.

Mit dieser Komposition der *Rothko Chapel* setzte Feldman an Rothko eine Hommage. Er hatte sich direkt von den fertigen Bildern und deren Umgebung anregen lassen. Der Besucher wird durch die Anordnung der Bilder im inneren der Kapelle völlig umschlossen. Feldman versuchte bei seinem musikalischen Werk eine ähnliche Wirkung zu erreichen.⁵⁰

3. 2. 2 Aufbau

Feldman kehrte Anfang der 1970er Jahre endgültig zur konventionellen Notation zurück.⁵¹

Er teilte die »Rothko Chapel« in vier Abschnitte ein und komponierte sie für zwei gemischte Chöre (mit einem Sopran Solo, sowie einem sehr kurzem Alt Solo), Schlagzeug, Celesta und Viola.⁵²

Gliederung:

- Eine ausgedehnte deklamatorische Eröffnung
- Ein mehr stationärer abstrakter Abschnitt für Chor und Chimes
- Ein motivisches Zwischenspiel für Sopran, Viola und Pauken
- Ein lyrischer Schlussteil für Viola mit Vibraphon – Begleitung, wozu später der Chor mit collageartiger Wirkung hinzutritt⁵³

⁴⁸ Vgl Sebastian Claren, *Die Musik Morton Feldmans*, Berlin 1996, S. 536.

⁴⁹ Vgl Louis Gerber, »Cosmopolis«, URL: http://www.cosmopolis.ch/cosmo26/mark_rothko.htm [14. 10. 2011].

⁵⁰ Vgl Jörg Jewanski und Hajo Düchting, *Musik und bildende Kunst im 20. Jahrhundert. Begegnungen, Berührungen, Beeinflussungen*, Kassel 2009, S. 252.

⁵¹ Vgl Ebda.

⁵² Vgl Hans Werner Heister, Artikel »Feldman« in Hans Werner Heister (Hrsg.), *Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert. Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1945 – 75.*, Laaber Verlag Germany, 2005, S. 160.

Der erste Abschnitt (ausgedehnte deklamatorische Eröffnung) besteht aus zwei Teilen. Einem einleitenden Abschnitt (Takt 1 bis 28), an dem eine geräuschhaft begleitete Viola solo spielt, die die Funktion eines Vorbereiters hat. Im Wechselspiel Viola - Schlagwerk folgt ein siebenstimmiger, textloser Chorsatz (Bezugnahme auf das Judentum: Menorah, siebenarmiger Kerzenhalter), der langsam ausklingt. In Takt 70 wird der Chor wieder siebenstimmig und in Takt 113 schließlich sogar achtstimmig eingesetzt.

Im zweiten Teil (Takt 135) ist der Klangbau von dem einzelnen Zentralton c ausgehend. Dieser wird dann bis zum sechzehnstimmigen Chorsatz (Takt 170) aufgefächert. Den Abschluss der »Exposition« bilden ein Sopran solo und schließlich der 12 stimmige Doppelchor.

In dem ersten Abschnitte der Komposition befinden sich alle musikalischen Elemente, die Feldman im Anschluss bearbeitet. Des Weiteren fällt auf, dass die Einleitung des Stückes sorgfältigen Formbau zeigt: Die Viola setzt von einem geräuschhaften Untergrund mit einer neuntaktigen Phrase ein. Das harmonische Fundament bildet die Intervallzelle c und es, die im Laufe des Stückes auf cis und fis sequenziert wird. Abschluss der Phrase bildet ein leiser Akkord der sich aus Viola, Celesta und Vibraphon zusammensetzt.

Ab Takt 211 beginnt der »mehr stationäre abstrakte Abschnitt für Chor und Chimes«. Er setzt sich aus einer statischen, monochromen, in sich zwölfstimmigen Klangfläche aus Sopran und Altstimmen zusammen. Der Abschnitt soll »barely audible« ausgeführt werden. Der dialogische Wechsel zwischen Viola, Solo Sopran und Pauken erscheint als eine Art »motivisches Zwischenspiel«. Es setzt dann ein Doppelchor mit antiphonischen Wechsel ein.

Im lyrischen Schlussteil erklingt eine zitatartige Melodik, bei der die Viola eine phrygische »very very simpl« vorzutragende Melodie spielt, die von einer ostinaten Figur des Vibraphons begleitet wird.

Die Melodie der Viola wird auf der höheren Oktav und in der Folge um eine Quart aufwärts gerückt wiederholt. Der Chor entgegnet mit schwebenden, antiphonisch pendelnden Zusammenklängen.

Feldmans Melodik ermöglicht zahlreiche harmonische Deutungen, doch liefern diese keine klaren Zuordnungen.⁵⁴

⁵³ Vgl Karl Heinz Essl, »Morton Feldman Page«, URL: <http://www.cnvill.net/mfessl.htm> [21. 1. 2012].

⁵⁴ Vgl Hans Werner Heister, Artikel »Feldman« in Hans Werner Heister (Hrsg.), *Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert. Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1945 – 75.*, Laaber Verlag Germany, 2005, S. 161.

3. 2. 3 Einfluss der Malerei auf Feldman

Im Alter von einundzwanzig Jahren schreibt Feldman unter anderem zwei Kompositionen: *Journey to the end of the night* und *only*. Es sind dies die ersten Kompositionen, die veröffentlicht und gedruckt werden. Obwohl sie Feldman selbst als »Schülerarbeiten« bezeichnet, finden sich dort einige kompositorische Besonderheiten die er in späteren Werken nur noch verfeinert.

Hierbei handelt es sich um:

- Reduziertes Tonmaterial
- Reduzierte Rhythmik
- Wiederholungen
- Langsames Tempo
- Leichte rhythmische Variationen anstelle von reinen Wiederholungen
- Unvorbereitetes Ende ohne Schlusswendung

Es finden sich also schon vor dem Treffen mit *John Cage* und den *Abstract Expressionists* einige Kennzeichen seines Personalstils.⁵⁵

Einen weiteren Einfluss auf das Komponieren Feldmans hatte sicher auch der Maler Phillip Guston. Der Maler bildete für ihn ein Prozess der ständigen Veränderung, ausgehend von der Auseinandersetzung des Künstlers mit der Farbe. Der Maler kann erst dann beendet werden, wenn der Maler erkannt hat, dass das Bild zu »leben« beginnt. Dieser Aspekt, des *im-Bild-seins* und des Dialoges mit dem Material interessierten Feldman an Gustons Kunstbegriff, denn auch für ihn bedeutete komponieren das Betreten eines Klangraumes und das Beobachten des Klangmaterials in diesem Raum.

Auch von Barnett Newman (*Abstract Expressionists*) ließ sich Feldman inspirieren. Newman befreite die Farbe von allen Bedeutungen und Symbolgehalten und ließ sie auf großen monochromen Flächen zur Entfaltung kommen. Mit einem breiten Borstenpinsel trug er die hochkonzentrierte Farbe in mehreren Schichten auf. Durch dieses aufwändige Verfahren war es Newman gelungen, dass die Farbe eine hohe Leuchtkraft und Intensität erlangte, die er für seine künstlerischen Ziele vermitteln wollte.

⁵⁵ Vgl. Monika Fink, *Wie Bilder klingen. Tagungsband zum Symposium »Musik nach Bildern«* (Hg., gem. mit Lukas Christensen), Wien /Berlin 2011, S. 167-177.

Der Betrachter eines Bildes von Newman kann die Gesamtheit des Bildes auf den ersten Blick nicht wahrnehmen. Bei manchen Bildern kommt auch noch zum imaginär Endlichen die materielle Übergröße hinzu. Es wird einem quasi der Fußboden unter den Füßen weggezogen und man fällt in eine Art Raumlosigkeit. Dem Hörer von Feldmans Musik wird wie auch bei Newman die Möglichkeit genommen, die Komposition analytisch zu verstehen, da sich seine Stücke durch das Fehlen von einem in sich entwickelnden Aufbau geprägt sind. Des Weiteren vermeidet Feldman bei seinen Kompositionen einen klaren Anfang und Schluss.⁵⁶

Feldman gibt selbst an, dass er von der Malerei beeinflusst wurde und etwas gelernt habe. Infolgedessen hat sich sein Kompositionsstil durch den Kontakt mit den Malern verändert und weiterentwickelt.⁵⁷ Die Frage, inwieweit man den Einfluss bei seinen Kompositionen nach 1950 konkret nachweisen kann, bleibt allerdings noch offen.⁵⁸

4. Zusammenfassung

4. 1 Feldmans musikalische Werke

Meiner Meinung nach waren es Feldmans Kompositionslehrer Stefan Wolpe und Edgar Varese, die ihn in seinem musikalischen Schaffen stark beeinflusst haben. Vor allem Vareses Gedanke, dass Musik nicht aus Noten sondern aus Klang bestehe (vgl. 1. 1), ist dabei ausschlaggebend. Diese kompositorische Grundhaltung lässt sich sehr gut mit dem monochromen Malstil von Rothko, aus dem sich eine meditative Wirkung ergibt, vereinbaren.

Seine Gemälde füllen die Bilder bis in die Ecken aus. Feldman wollte die gleiche Wirkung für die Musik bei der »Rothko Chapel«. Die Klänge sollten wie Skulpturen im Raum stehen (vgl. 1. 2 .1) ohne auf etwas zu verweisen oder etwas anderes abzubilden als sich selbst.

Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass das Judentum bei Feldmans Kompositionen eine zentrale Rolle spielt. Das erstmalige Einsetzen des Chores erfolgt bei der Komposition der *Rothko Chapel* siebenstimmig und wird erst im Anschluss acht bzw. sechzehnstimmig. Eines

⁵⁶ Vgl Jörg Jewanski und Hajo Düchting, *Musik und bildende Kunst im 20. Jahrhundert. Begegnungen, Berührungen, Beeinflussungen*, Kassel 2009, S. 249-251.

⁵⁷ Vgl Monika Fink, *Wie Bilder klingen. Tagungsband zum Symposium »Musik nach Bildern«* (Hg., gem. mit Lukas Christensen), Wien /Berlin 2011, S. 177-178.

⁵⁸ Vgl Ebda. S. 181.

der wichtigsten religiösen Symbole im Judentum ist die Menorah, der siebenarmiger Kerzenhalter (vgl. 3. 2. 2).

Bei meiner Arbeit war es mir sehr wichtig o. a. zu erwähnen.

4. 2 Feldmans Einfluss der Malerei

Inwieweit die Kompositionen von Feldman durch die Malerei beeinflusst wurden ist ungeklärt. Faktum allerdings ist, dass ein Zusammenhang besteht.

Es bleibt fraglich, welche Einflüsse welches Malers sich auf welche Werke Feldmans ausgewirkt haben. Der Einfluss der Malerei ist mit Sicherheit in den frühen 50zigern bei Feldman am größten, da er dort mit John Cage und mit der Künstlergruppe der Abstract Expressionists im ständigen Kontakt steht.⁵⁹

Die *Rothko Chapel* von Feldman ist seine einzige Komposition, die sich auf genau zu bestimmende Bilder bezieht. Der Einfluss der Malerei müsste deutlich zu erkennen sein.⁶⁰ Feldman lässt sich für das Werk direkt von den bereits fertigen Bildern von Rothko inspirieren und anregen.⁶¹

⁵⁹ Vgl. Monika Fink, *Wie Bilder klingen. Tagungsband zum Symposium »Musik nach Bildern«* (Hg., gem. mit Lukas Christensen), Wien /Berlin 2011, S. 181.

⁶⁰ Vgl. Ebda S.178.

⁶¹ Vgl. Jörg Jewanski und Hajo Düchting, *Musik und bildende Kunst im 20. Jahrhundert. Begegnungen, Berührungen, Beeinflussungen*, Kassel 2009, S. 252.

5. Bibliographie

Breslin, James E. B., *Mark Rothko. Eine Biographie*. Chicago 1993.

Claren, Sebastian, Artikel »Feldman, Morton«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2005, Sp. 899-917.

Claren, Sebastian, *Neither. Die Musik Morton Feldmans*, Berlin 1996.

Daum, Werner, »Who's who«, URL:

http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=877&RID=1 [14. 10. 2011].

Essl, Karl Heinz, »Morton Feldman Page«, URL: <http://www.cnvill.net/mfessler.htm> [21. 1. 2012].

Fink, Monika, *Wie Bilder klingen. Tagungsband zum Symposium »Musik nach Bildern«* (Hg., gem. mit Lukas Christensen), Wien /Berlin 2011, S. 176 – 181.

Gerber, Louis, »Cosmopolis«, URL: http://www.cosmopolis.ch/cosmo26/mark_rothko.htm [14. 10. 2011].

Heister, Hans Werner, Artikel »Feldman« in Hans Werner Heister (Hrsg.), *Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert. Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1945 – 75.*, Laaber Verlag Germany, 2005, S.158 – 162.

Jewanski Jörg und Düchting Hajo, *Musik und bildende Kunst im 20. Jahrhundert. Begegnungen, Berührungen, Beeinflussungen*, Kassel 2009, S. 246-253.

5. Abbildungsverzeichnis

Griffiths, Paul, »Morton Feldman Page«, URL: <http://www.cnvill.net/mfgriff.htm> [20. 1. 2012].

URL: http://vidal.genevieve.pagesperso-orange.fr/rothko/eng/cnt_12.htm [22. 12.2011].